

**TURKISTON GENERAL-GUBERNATORI K.P. FON KAUFMAN
FAOLIYATIGA TARIXIY CHIZGILAR.**

Faxriddin Sohibjon o'g'li Ro'ziboyev

“University of Business and Science” “Ijtimoiy fanlar
kafedrası” o'qituvchisi.

e-mail: faxriddinroziboyev62@gmail.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20729004>

Annotatsiya. Mazkur tezisda Turkiston o'lkasining birinchi general-gubernatori Konstantin Petrovich fon Kaufmanning mintaqada chorizm mustamlakachilik tizimini qaror toptirishdagi harbiy va ma'muriy faoliyati tahlil etiladi. Tadqiqotda imperator tomonidan Kaufmanga berilgan cheksiz vakolatlar, mahalliy an'analarga nisbatan majburiy moslashuvchanlik siyosati va ayni paytda harbiy yurishlardagi shafqatsiz usullari arxiv manbalari hamda davr guvohlarining esdaliklari asosida ochib berilgan. Shuningdek, uning boshqaruv loyihalarining Rossiya vazirliklari tomonidan rad etilishi sabablari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Turkiston general-gubernatorligi, K.P. fon Kaufman, mustamlakachilik siyosati, cheksiz vakolat, harbiy ma'muriyat, boshqaruv loyihasi.

Turkiston general-gubernatorligi tashkil etilgach uning birinchi general gubernatori etib Konstantin Petrovich fon Kaufman tayinlandi. K.P.Kaufman 1818-yil 2-mart Kuni Polsha qirolligi hududidagi Deblin shahrida tug'ilgan. Uning oilasi nemis bo'lgan otasi Petra Fyodorovich ham shuningdek kichik akasi Mixail Kaufman ham harbiy bo'lgan. Uning oilasi yuz yillar davomida podsho xonodonga xizmat qilib kelgan. Kaufman Nikolayev (kunda Harbiy muhandislik va texnologiya universiteti) nomidagi oliygohni tamomlab, mutaxassisligiga ko'ra harbiy muhandis bo'lib yetishadi. Kaufman o'z sohasi bo'yicha 1838-yildan boshlab ishlay boshlaydi. Shu yillari Kavkazga jo'naydi. Bu davrda Rossiya Qirim urushini boshidan kechiryotgan edi. Kaufman bu yerda sapyorlar batolyoniga boshchilik qiladi va Karsni qamal qilishda ishtirok etadi. 60-yillarda Polshada xizmat qiladi. 1865-yili Shimoli-g'arbiy guberniya general-gubernatori va Vilen harbiy okrugi qo'shinlari qo'mondoni etib tayinlangan edi.

Shimoliy-g'arbiy guberniyada bir yil xizmat qilgan Kaufman „isyon“ bilan kurashib, o'lka demokratik ziyolilarining xalq orasida vatanparvarlik va erksevarlik g'oyalarini yoyishga barcha urinishlarini chippakka chiqardi. Biroq tez orada Rossiya jandarmeriyasi boshlig'i graf P.A. Shuvalov bilan o'rtalarida mojaro ro'y berdi. O'sha davr esdaliknavisligining guvohlik berishicha, Kaufman 1863-yilgi Polsha qo'zg'oloni ishtirokchisi I.Orgizkoni sudga tortadi. I.Orgizkoga Shuvalovning millati polyak bo'lmish rafiqasi homiylik qilardi. Oqibatda 1866-yil

9-oktabrda farmoni oliy chiqarilib, unga ko'ra Kaufman „egallab turgan lavozimidan general-adyutant unvonini qoldirgan holda bo'shatish” asnosida 11 oylik ta'tilga chiqarildi. 1867-yilda esa Turkistonga yuborildi. Birinchi general-gubernator Kaufman katta vakolatlarga ega bo'lib, unga mustaqil ravishda harbiy yurishlar uyushtirish va qo'shni davlatlar bilan aloqalar olib borish huquqi berilgan edi¹. Kaufman sharq tillarini puxta egallagan, sharq diplomatiyasidan yashigina xabardor kishi edi². General gubernator Kaufmanning vakolati cheksiz bo'lib, u agarda mahalliy boshqaruv va uning urf-odatlarida davlat manfaatlariga qarshi biror zararli holat ma'lum bo'lsa, ularni bekor qilish huquqiga ega edi³.

1868-yil 1-yanvar kuni Kaufman Toshkent shahrining nufuzli kishilari huzurida nutq so'zladi. U o'z so'zida rus davlatining Turkiston zaminiga bostirib kirishini, qonli urushlarni oqlash uchun ko'p nayrangbozlik qildi. Zero, u xonliklar davrida o'lkada adolatsizlik va zo'rvonlik hukm surib, xalq ommasi hamisha og'ir ahvol va azob-uqubatda yashaganligini ta'kidlab, rus davlatining Turkistonni bosib olish sababini go'yoki tub aholiga ozodlik va farovon hayot baxsh etish bilan izohlaydi. U o'lkada o'zi tuzgan mustabid siyosiy-ma'muriy tizimni maqtab shunday deydi: “Baxt-saodat keltiruvchi yangi tartib va qonunlarni, ulug' imperatorning marhamatini anglashga tub aholining aql-idroki yetarlimikin?... Takror ogohlantiramanki sizlarning taqdiringiz o'z'laringizni qo'llaringizda. Agar o'z'laringizni foydangizni o'ylab va bizning marhamatimizni his etib, rus hukumatiga hayrihohlik bilan munosabatda bo'lsangizlar baxtli hayotga erishasizlar, bordi-yu, sizlar boshqacha ish yuritib hukumatga qarshi tursangiz, hokimyat kuch ishlatishga o'tadi”⁴.

Kaufmanning eng avval qilgan ishlaridan biri shu bo'ldiki, Hakimxo'ja eshonning uyiga borib uni ziyorat qiladi va yurtni boshqarishda qiyinchilikka duch kelsa undan maslahat so'rab turishini so'raydi⁵.

1869-yilda Kaufman Toshkentda qozikalon mansabini bekor qildi, va shu yili Hakimxo'ja eshon vafot etdi⁶. Turkistondagi xizmati davomida Kaufman shafqatsiz istilochi, ayni mahalda istedodli va serg'ayrat ma'mur sifatida namoyon etdi. U o'ziga nomalum o'lkaning murakkab sharoitiga moslasha bildi va

¹ Зиёев. Х Туркистонда Россия тажовузи ва хукмронлигига карши кураш. – Тошкент: «Шарк», 1998. – Б.223.

² Сагдуллаев.А. Аминов.Б. Ўзбекистон тарихи: давлат ва жамият тараққиёти. – Тошкент: Академия. 2000. –Б.223.

³ Исмоилова.Ж. XIX асрнинг иккинчи ярми – XX аср бошларида Тошкентнинг “Янги шаҳар” қисми тарихи. – Тошкент: Fan va texnologiya, 2004. – Б.17.

⁴ Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат ва жамият қурилиши академияси. Ўзбекистоннинг янги тарихи маркази Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Тарих институти. Жадидчилик: ислохот, янгилашиш, мустақиллик ва тараққиёт учун кураш. –Тошкент. Университет. 1999. –Б.9-10.

⁵ Содиков.Х. Шамсутдинов.Р. Ўзбекистоннинг янги тарихи. – Тошкент: Шарк, 2000. – Б.88.

⁶ Себзор даҳаси қозиси фаолиятига оид ҳужжатлар. Тузувчилар: Ф. Каримов. П. Сартори. Ш. Зиёдов. – Тошкент: Ўзбекистон. 2009. – Б.3.

Turkiston general-gubernatori lavozimida ishlash bobida o'ziga xos rekordni zabt etdi.

Kaufman ancha oqil va savodli ma'mur edi, ammo Rossiya generalitetining tipik vakili sifatida liberalizmga moyil emasdi va bosib olingan o'lkada samoderjaviya siyosatini qattiqqo'llik bilan yurgizdi. 15 yil mobaynida Kaufman o'ka va chor armiyasi tepasida turdi, chorizmning yangi mustamlakadagi manfaatlarini o'ziniki o'rnida ko'rib „podshoh va vatanga“ sadoqat va e'tiqod bilan xizmat qildi.

General gubernator Kaufman Qo'qon xonligiga tashrif buyurib, bu yerda foydalanishga doir odatlarni o'rganadi⁷. Kaufman chorizmning bu davrdagi barcha bosqinchilik yurishlariga rahbarlik qildi. Rus qo'shinlarining Samarqandni bosib olishini tasvirlagan, L.Kostenko shunday yozadi: „Qattiq qarshilik ko'rsatishdan g'azab otiga mingan fon Kaufman asir olmaslik to'g'risida buyruq berdi. Buyruq aniq-raso bajarildi. Yaradorlar vahshiylarcha kaltaklandi. Uning buyrug'iga ko'ra Samarqand shahri talon-taroj etildi va yondirildi. Kaufmanning Samarqandni bosib olishini Berdimuradov A. ham shunday ta'kidlab o'tgan: Sherali Inoq tomonidan yuborilgan qurollangan lashkarlar bilan Tillakori madrasasidagi dindorlar o'ratsida janjal bo'ldi. Ikki tomondan qurbonlar berildi. Buning oqibati shunday bo'ldiki, fon Kaufman Samarqandga qurol ishlatmasdan kirib keldi⁸.

Ana shu yurishda chor qo'shinlariga hamrohlik qilgan rus rassomi V.Vereshagin Kaufmanni shunday tavsiflaydi: „... endi esa hovlimizda turli odamlarni sud qilayotgan va jazolayotgan general Kaufmanni ko'rib turibman. Ofitserlar qurshab olgan yumshoqko'ngil Konstantin Petrovich yurish stolida o'ltirar va papiros chekkanicha, mutlaqo qizishmasdan: otilsin, otilsin, otilsin“ deb, buyruq berardi⁹. Turkiston xalqlarining fojiasi rus generallarining tantanasiga aylandi, jumladan Kaufman Samarqand, Qo'qonni olgani, Liviya va boshqa yurishlarda ishtiroki uchun shon-sharaf va unvonlarga burkandi. 1874-yilda u to'la general unvoniga sazovor bo'ldi va uning ismi sharifi Peterburgdagi Muhandislik bilim yurti taxtasiga „Samarqand-1868“ yozuvi bilan oltin harflar bilan bitilishiga farmoyish berdi.

Kaufman ma'muriyatning o'lkani boshqarish borasidagi chora-tadbirlarini yetarlicha ehtiyotkorona va mahalliy odatlar va an'nalarga nisbatan majburan yon beruvchi deya tavsiflash mumkin. O'lkani iqtisodiy o'zlashtirish borasida oldinda turgan vazifalarni yaxshi tushingan Kaufman, o'zining vorislaridan farqli

⁷ Бобоев. Х. Хидиров.З. Ўзбек давлатчилиги Тарихи. –Тошкент: Fan va texnologiya, 2009. – Б.442.

⁸ Бердимуродов А. Тажовуз Ўзбекистон адабиёти ва санъати. 1993- 20-сон.

⁹ Верещагин В.В. Самарканд в 1868 году. “ Русская старина” . – Москва: 1889. – С.617-649.

o'laroq mintaqadagi ichki siyosatda ko'pgina tashabbuslar ijodkori bo'lgan edi. Ma'lumki, uning davrida Turkistondagi rus mulklarida, Buxoro amirligi va Xiva xonligida qullik qonun yo'li bilan ta'qiqlangan edi. Turkiston hududiga gilyohvand olib kelinishi qa'iyon ta'qiqlanib, ular "tashima savdo to'g'risidagi Muvaqqat qoidalar"ga muvofiq qo'lga tushirilgan taqdirda musodara etilar edi. Uning ma'muriyati mahalliy aholining diniy hayotiga, an'analari va urf-odatlariga aralashmaslik prinsipiga rioya etdi. Eski musulmon institutlari deyarli o'zgarishsiz qoldi. Mahalliy aholi uchun, masalan, Volgabo'yida bo'lgani kabi, musulmonlikdan voz kechgan va xristianlikka o'tganlarga pul nafaqasi belgilangan bo'lsa-da, aholi xristianlikni qabul qilishga majbur etilmadi. Kaufman faoliyatining ana shu jihatini Turkistonni boshqarish bo'yicha tadbirlarni ilk marotaba yoritgan Yevropa publistislari hatto "dohiyona" deb ta'riflagan edilar. Ularning tahmin qilishicha, ana shu tadbirlar tufayli Rossiya mintaqasida yirik siyosiy larzalarga duchor bo'lmadi va vaziyatni barqarorlashtirishga erishdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Зиёев. Х Туркистонда Россия тажовузи ва хукмронлигига карши кураш. – Тошкент: «Щарк», 1998. – Б.223.
2. Сагдуллаев.А. Аминов.Б. Ўзбекистон тарихи: давлат ва жамият тараккиёти. –Тошкент: Академия. 2000. – Б.223.
3. Исмоилова.Ж. XIX асрнинг иккинчи ярми – XX аср бошларида Тошкентнинг “ янги шаҳар” кismi тарихи. –Тошкент: Fan va texnologiya, 2004. – Б.17.
4. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат ва жамият қурилиши академияси. Ўзбекистоннинг янги тарихи маркази Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Тарих институти. Жадидчилик: ислохот, янгиланиш, мустақиллик ва тараккиёт учун кураш. . –Тошкент: Университет. 1999. –Б.9-10.
5. Содиков.Х. Шамсутдинов.Р. Ўзбекистоннинг янги тарихи –Тошкент: Щарк, 2000. – Б.88.
6. Себзор даҳаси қозиси фаолиятига оид ҳужжатлар. Тузувчилар: Ф. Каримов. П. Сартори. Ш. Зиёдов. –Тошкент: O'zbekiston. 2009. – Б.3.
7. Бобоев. Х. Хидиров.З. Ўзбек давлатчилиги Тарихи. –Тошкент: Fan va texnologiya, 2009. – Б.442.
8. Бердимуродов А. Тажовуз Ўзбекистон адабиёти ва санъати. 1993- 20-сон.
9. Верешагин В.В. Самарканд в 1868 году. “ Русская старина” . –М.: 1889. – С.617-649.
10. Абдурахимова Н.А. Ергашев Ф.Р. Туркистонда чор мустамлака тизими. – Тошкент: Академия, 2002. – Б.176.

